

GreenJLU - Teil 2: Diversität

Schritte zu einem vielfältigen und widerstandsfähigen
Grünflächenmanagement (Überblick über die Vielfalt der
Gehölze)

Green JLU
February 7, 2023

Einleitung

Diese ArcGIS StoryMap wurde an der [Professur für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung](#) der Justus-Liebig-Universität Gießen erstellt. Bitte lesen Sie die erste ArcGIS StoryMap "**GreenJLU - Teil 1: Kartierung**", um Konzept und Ziele des Projektes kennenzulernen. Dort haben wir Informationen über die Zusammensetzung der verschiedenen Grünflächenkategorien bereitgestellt. Hier konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Gehölzarten, die

Professur für Landschaftsökologie und
Landschaftsplanung
Institut für Landschaftsökologie und
Ressourcenmanagement
IFZ für Umweltsicherung

während der Feldarbeit von Anfang April 2022 bis Ende Oktober 2022 erfasst wurden. Kontinuierlich werden wir weitere Informationen und interaktive Inhalte veröffentlichen.

GreenJLU

Powered by Esri

Die violette Farbe auf der Karte kennzeichnet Bereiche, in denen die Bewirtschaftung in den letzten Jahren extensiviert wurde oder bald umgestellt wird, um die biologische Vielfalt zu fördern. Klicken Sie auf die violetten Flächen und schauen Sie sich die Informationen in der Attributtabelle an, um den Plan für jede Fläche lesen zu können.

Vor dem Start des GreenJLU-Projektes wurde auf dem Campus der Naturwissenschaften die **Wiederherstellung von Grünflächen mit klimaangepassten heimischen Pflanzenarten** in einen eigenen Projekt durchgeführt. Dabei wurden die *Pachysandra*-Beete, die an den trocken-heißen und windigen Gebäudeseiten des interdisziplinären Forschungszentrums in den letzten Jahren sehr gelitten haben und einer erheblichen Pflege bedurften, entfernt und auf eine Tiefe von 30 cm ausgekoffert. In die ausgekofferten Beete wurden als Pflanzsubstrate fünf unterschiedliche regionale Gesteine eingebracht und entsprechend typische Pflanzenarten eingebracht. Folgende Ziele standen im Vordergrund:

- (a) Erhöhung der Artenvielfalt in der Stadt Gießen und auf Flächen der JLU
- (b) Erhöhung des ästhetischen Erscheinungsbildes
- (c) Senkung der Unterhaltungskosten
- (d) Veranschaulichung von regionalen Substraten
- (e) Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema; Aufzeigen von Möglichkeiten für eine ökologischere Gartengestaltung
- (f) Neugierde wecken und zur Nachahmung in privaten Gärten anregen
- (g) Arten und Lebensräume, die in der offene Landschaft selten geworden sind, können den Studierenden in unmittelbarer Nähe präsentiert werden
- (h) Veranschaulichung von Sukzessionsprozessen, Gestaltungs- und Wiederherstellungs-möglichkeiten für gefährdete Arten und Lebensräume.

Sie können weitere Informationen zu diesem Projekt über die unten befindlichen Schaltflächen bekommen. Zusätzlich können Sie die Fotos nach links und rechts swipen, um einen Vorher- Nachher-Eindruck zu erhalten.

Blühgärten mit heimischen Flora

Plakate

Naturwissenschaftlicher Campus (Blühgärten mit heimischen Pflanzen). Als „abschreckende Beispiele“ wurde ein kleiner Pachysandra-Bereich erhalten und ein Beet direkt am Eingang des Gebäudes als Schottergarten hergerichtet. In diesem leblosen Schotterbeet sucht der Frosch vergeblich nach Biodiversität und blickt sehnsüchtig zum Biotop auf der anderen Seite des Weges. Allerdings haben schon erste Blütenpflanzen den feindseeligen Standort besiedelt.

Naturwissenschaftlicher Campus (Blühgärten mit heimischen Pflanzen). Hier wurde ein basenarmer Tonschiefer eingebracht und typische Pflanzenarten der Tonschiefermagerrasen wie Edel-Schafgarbe, Färberginster, Heidenelke oder Felsenmispel gepflanzt.

Naturwissenschaftlicher Campus (Verwendung einer bestäuberfreundlichen Saat-Mischung) (© A. Kolter)

Wie Sie auf den obigen Bildern sehen, wurde das Projekt "**Blühgärten mit heimischen Pflanzen**" zur Förderung der Artenvielfalt durchgeführt. **Biodiversität** bezeichnet die Vielfalt des Lebens und umfasst neben der Vielfalt an Arten auch die genetische Diversität und die Vielfalt an Lebensräumen. Je größer die Vielfalt ist, desto leichter ist es für die Natur, sich an Umweltveränderungen wie etwa durch die menschengemachte globale Erwärmung anzupassen und damit unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Denn nur eine intakte Natur kann Menschen die notwendigen Ökosystemleistungen anbieten: etwa frisches Trinkwasser, saubere Luft, fruchtbare Böden, Rohstoffe und Heilmittel und Erholungsräume. Es ist wichtig zu betonen, dass biologische Vielfalt auch in Städten und urbanen Räumen existiert und von großer Bedeutung ist. Die Justus-Liebig-Universität will sich mit ihren Grünflächen zum einen nach außen repräsentieren und Erholungsraum bieten, zum anderen aber auch die Biodiversität im urbanen Raum steigern.

Warum soll und muss die Vielfalt der Grünflächen der JLU Gießen gesteigert werden? Die Bewahrung der biologischen Vielfalt ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Seit Jahrzehnten ist weltweit ein drastischer Rückgang der biologischen Vielfalt zu beobachten.

Allein in Hessen sind in den letzten 230 Jahren mehr als 140 Pflanzenarten ausgestorben. Degradierete Ökosysteme sind anfälliger und können Extremereignissen wie die Flutkatastrophe im

Ahrtal im Jahr 2021 nur begrenzt standhalten. Deshalb muss der Rückgang der biologischen Vielfalt unbedingt gestoppt werden. Dabei geht es nicht nur um das Überleben von Tier- und Pflanzenarten und den Schutz von Lebensräumen, sondern letztlich auch um den Schutz der Lebensgrundlagen aller Menschen.

Und wie? Durch die Erhaltung und Schaffung unterschiedlicher Biotope wie Gehölzstrukturen, solitären Bäumen, Sträuchern mit darunter befindlicher krautiger Vegetation, Gründächer und -fassaden oder interne Grünräume wird die Aufenthaltsqualität direkt und indirekt über eine Verbesserung der Luftqualität oder kühlere Temperaturen im Sommer gesteigert. Damit bieten die Grünflächen eine wunderbare Umgebung für das Unipersonal und Studierende, um sich vom Alltagstress entspannen können. Gleichzeitig können aber auch Habitate für unterschiedliche (zum Teil gefährdete) Tiere- und Pflanzenarten geschaffen werden.

Gehölzbestand der JLU

Unten finden Sie weitere Details und Statistiken über den aktuellen Gehölzbestand an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Wenn Sie die Karte vergrößern und anklicken, können Sie die Namen der Gehölzarten in Hecken oder sonstigen Gehölzstrukturen sehen. Falls Sie weitere Fragen zum Informationsgehalt der unterschiedlichen "Levels" haben, dann werfen Sie bitte einen Blick auf das GreenJLU-**Protokoll** oder "**Green JLU - Teil 1: Kartierung**". Dort haben wir unsere Arbeitsweise ausführlich erläutert.

Protokoll

Wir wollen der Frage nachgehen, wie **divers die Gehölzflora auf den einzelnen Campusarealen der JLU** ist. Wenn Sie im Herbst anfangen auf einem Campus Blätter zu sammeln, werden Sie schnell feststellen, dass dort **sehr viele verschiedene Bäume und Sträucher** gedeihen.

Diese Blätter wurden auf dem naturwissenschaftlichen Campus gesammelt. **Wie viele Baum- und Straucharten kannst du identifizieren? ;)**

Eine Möglichkeit Biodiversität zu quantifizieren, ist die Berechnung eines Diversitätsindex. Wollen Sie mehr Informationen haben, was Biodiversitätsindizes sind und wie man sie berechnet, dann finden Sie weitere Informationen unter [diesen Link](#). Das erste unten abgebildete Diagramm zeigt, **dass die JLU im Bezug auf Gehölze eine hohe Biodiversität besitzt**, denn: je höher der H-Wert (Shannon-Biodiversitätsindex), desto größer die Diversität. Der Teilcampus "**Seltersberg/Medizin**" des naturwissenschaftlichen Campus besitzt die größte Biodiversität, gefolgt vom Campus "**Kultur- und Geisteswissenschaften**". Das zweite, unten aufgeführte Diagramm zeigt den sogenannten Gleichheits-Index (Evenness). Je höher dieser Index ist, desto gleichmäßiger sind die Arten auf einem Campus verteilt. Einen Wert von 0 würde also bedeuten, dass alle Gehölze auf einem Campus zu einer einzigen Art gehören. Ein Wert von 1 bedeutet komplette Gleichverteilung.

Shannon-Wiener Biodiversitätsindex für jedes Campus und insgesamt für die Universität berechnet.

Gleichheitsindex für jeden Campus und die gesamte Universität.

Campus	Kategorie	Anzahl der Individuen
Innenstadt	Baum	196
	Busch	276
	Hecke	55
	Summe	527
Kultur- und Geisteswissenschaft	Baum	1140
	Busch	402
	Hecke	655
	Summe	2197
Naturwissenschaften	Baum	496
	Busch	237
	Hecke	435
	Summe	1168
Seltersberg_Medizin	Baum	1223
	Busch	1200
	Hecke	1332
	Summe	3755
Campus (Total)	Baum	3055
	Busch	2115
	Hecke	2478
	Summe	7648

Auf den ersten Blick wird deutlich, dass es in allen Campusbereichen eine sehr hohe Anzahl von Gehölzen gibt. Wir konnten "nur" **7648** Individuen zählen und sie in **Einzelbäume, Einzelsträucher und Hecken** einteilen. Die tatsächliche Zahl der Gehölzindividuen ist jedoch **viel höher**, da wir einzelne Individuen in Hecken oder die Anzahl der Individuen in geschlossenen Gehölzbeständen (bisher) nicht erfasst haben.

In geschlossenen Gehölzbeständen schätzten wir jedoch auf Basis des Luftbildes **mindestens 1361 Baumindividuen, die zu den 7648 Individuen addiert werden können**. Die wirkliche Anzahl ist aber noch erheblich **höher**, da diese Schätzung auf den digitalen Orthofotos beruht und wir die Gehölze im Unterwuchs nicht erfassen konnten.

Unter den Top 10 Gehölz-Familien stellt die Familie der

Rosengewächse (Rosaceae) mit **1763 Individuen aus 94 verschiedenen Arten und 23 verschiedenen Gattungen** die individuenstärkste Gruppe. **35 %** aller erfasster Gattungen gehören zu den Rosengewächsen.

Die 10 wichtigsten Pflanzenfamilien nach ihrem Gattungsanteil

Weiße Rosen auf dem Universitätsgelände

Die Familie der Rosengewächse gilt als eine wirtschaftlich wichtigsten **Kulturpflanzen**familien und umfasst Äpfel, Birnen, Quitten, Mispeln, Mandeln, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen, Kirschen, Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Schlehen und Rosen. Viele Gattungen und Arten werden auch häufig als **Zierpflanzen** verwendet. Dazu gehören Bäume und Sträucher (*Cotoneaster*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Dasiphora*, *Exochorda*, *Kerria*, *Photinia*, *Physocarpus*, *Prunus*, *Pyracantha*, *Rhodotypos*, *Rosa*, *Sorbus*, *Spiraea*), Stauden (*Alchemilla*, *Aruncus*, *Filipendula*, *Geum*, *Potentilla*, *Sanguisorba*), alpine Pflanzen (*Dryas*, *Geum*, *Potentilla*) und Kletterpflanzen (*Rosa*). Einige Arten aus der Familie der Rosengewächse sind jedoch in einigen Teilen der Welt auch als **schädliche Unkräuter** eingeführt worden, deren Bekämpfung viel Geld kostet. Diese invasiven Pflanzen können sich negativ auf die Vielfalt heimischer Ökosysteme auswirken. Zu diesen eingebürgerten Schädlingen gehören etwa Arten der Gattungen *Acaena*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Pyracantha* und *Rosa*. In Bulgarien und Teilen Westasiens ist die Herstellung von Rosenöl aus frischen Blüten von *Rosa damascena*, *Rosa gallica* und anderen Arten ein wichtiger Wirtschaftszweig.

Quelle

Jetzt können wir ins Detail gehen und uns anschauen, welche Gehölzarten in den einzelnen Campusbereichen vorkommen...

Powered by Esri

Kultur- und Geisteswissenschaft

Dieses Kreisdiagramm zeigt, dass Einzelbäume **52 %** der 2197 Gehölzindividuen des kultur- und geisteswissenschaftlichen Campus ausmachen.

Einteilung der Gehölzarten des kultur- und geisteswissenschaftlichen Campus

Powered by Esri

Kultur- und Geisteswissenschaft

Die dominanten Baumarten dieses Campus sind die Stieleiche (*Quercus robur*) und der Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*). Man kann viele Stieleichen auf dem Parkplatz der Universitätsbibliothek beim Philosophikum I finden.

Individuenanzahl der Gehölzarten auf dem kultur- und geisteswissenschaftlichen
Campus

Stieleiche (*Quercus robur*)

"Die **Stieleiche** (*Quercus robur*) ist ein großer, langlebiger Laubbaum, der in Europa weit verbreitet ist. Zusammen mit der Traubeneiche (*Quercus petraea*), die der Stieleiche sehr ähnlich ist, ist sie **eine der wirtschaftlich und ökologisch wichtigsten Laubbaumarten in Europa**. Das Holz der Eichen ist hart, widerstandsfähig und wird für verschiedene Zwecke geschätzt, unter anderem Konstruktionsholz, für Möbel, Furniere, Zäune und Brennholz. Es hat einen hohen Tanningehalt, der es widerstandsfähig gegen Insekten- und Pilzbefall macht, und ist

besonders für Wein- und Spirituosenfässer geeignet. Eichen haben auch eine wichtige ökologische Funktion, da sie eine immense Vielfalt an Insekten beherbergen und ihre Eicheln eine wertvolle Nahrungsquelle für viele Vögel und Säugetiere darstellen. Das Kronendach der Eichen lässt viel Licht durch, so dass sich ein vielfältiger und reicher Unterwuchs entwickeln kann. Die Stieleiche toleriert eine weite Spanne an unterschiedlichen Standortbedingungen. Unter natürlichen Bedingungen wird sie auf mittleren Standorten meist von der konkurrenzstärkeren Rotbuche verdrängt und kommt vor allem auf nassen und staunassen sowie trockenen Böden vor. Auf mittleren Standorten ist die Stieleiche eine lichtbedürftige Pionierbaumart, während sie beispielsweise in Flussauen eine Spätfolgebaumart ist." (European Forest Genetic Resources Programme, 2022).

Quelle

Kultur- und Geisteswissenschaft

Beim Teilcampus "Rechts- und Wirtschaftswissenschaften" kann man viele neu gepflanzte Spitz-Ahorne (*Acer platanoides*) finden. Auf dem Luftbild kann man gut die kleinen Baumkronen und die in Dreiergruppen gepflanzten Bäume erkennen.

Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*)

Der Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*) ist ein großer und schnellwüchsiger Baum. Er ist der **am weitesten verbreitete einheimische Ahorn in Europa**, mit einem natürlichen Verbreitungsgebiet von Griechenland bis nach Südfinnland und vom westlichen Mitteleuropa bis zum Uralgebirge in Russland. Der Baum ist als Schatten- und Zierbaum weit verbreitet und wird wegen seines farbenfrohen Herbstlaubs und seiner Toleranz gegenüber städtischen Bedingungen sehr geschätzt. Das Holz wird für Möbel, Intarsien und gedrechselte Gegenstände und, wenn es gewellt ist, für Spezialanwendungen wie Saiteninstrumente verwendet. Durch seine Adventivwurzeln eignet sich der Baum besonders gut als **Erosionsschutz** und zur Stabilisierung von Hängen. Der Spitz-Ahorn gedeiht auf tiefgründigen, fruchtbaren und frischen Böden, ist aber

in der Lage mit einer Vielzahl von Bodenverhältnissen zurechtzukommen. Er verträgt auch Schatten, Trockenheit und Verschmutzung. (European Forest Genetic Resources Programme, 2022).

Quelle

Powered by Esri

Kultur- und Geisteswissenschaft

Die Familie **der Rosengewächse (Rosaceae)** stellt die höchste Individuenanzahl, gefolgt von den Seifenbaumgewächsen (Sapindaceae) und den Buchengewächsen (Fagaceae) auf diesem Campus.

Individuenanzahl nach Gehölzfamilien auf dem Campus Kultur- und Geisteswissenschaften

Powered by Esri

Innenstadt

Der flächenmäßig kleinste Campus ist der Campus "Innenstadt".
Dominierten auf dem kultur- und geisteswissenschaftlichen

Campus die Einzelbäume, so sind es hier die **Einzelsträucher** mit **52 %** als dominanter Gehölzkategorie.

Einteilung der Gehölze des innenstädtischen Campus

Die Amerikanische Platane (*Platanus occidentalis*) und der Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*) sind die häufigsten Gehölzarten auf diesem Campus.

Individuenanzahl der Gehölzarten auf dem **innenstädtischen** Campus

Innenstadt

Viele amerikanische Platanen sind auf dem [Parkplatz des Zeughauses](#) zu finden.

Amerikanische Platane (*Platanus occidentalis*) vor dem [CaRé](#)

Die **Amerikanische Platane** ist im östlichen Nordamerika heimisch. Sie bevorzugt fruchtbare, frische bis feuchte Standorte. Häufig anzutreffen ist der Baum auf [alluvialen Böden](#) nahe Gewässern; sie kommt aber auch auf Hochebenen und Kalksteinböden bis in Höhenlagen von 950 m über dem Meeresspiegel vor. Das Verbreitungsgebiet reicht vom südlichen Ontario über das östliche Drittel der USA bis in die mexikanischen Bundesstaaten Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí und Tamaulipas. Die Amerikanische Platane ist im östlichen Nordamerika eine Charakterart der Auenwälder. In Europa ist die Platane gerne in Gärten und Parks angepflanzt sowie als [Straßenbaum](#) verwendet.

Quelle

Die Familie **Sapindaceae** hat die höchste Individuenanzahl gefolgt von den Platanengewächsen und den Buchengewächsen auf diesem

Campus.

Individuenanzahl nach Gehölzfamilien des **innenstädtischen** Campus

Wie schon in der ArcGIS StoryMap "**GreenJLU - Teil 1: Kartierung**" erwähnt, wurde der **lebens- und naturwissenschaftlichen Campus** aufgrund der unterschiedlichen Vegetationszusammensetzung in den Teilcampus "**Naturwissenschaften**" und "**Seltersberg/Medizin**" unterteilt. Zunächst schauen wir uns den naturwissenschaftlichen Teilcampus an. Hier ist die Aufteilung in Einzelbäume, Einzelbüsche und Hecken **relativ gleichmäßig**.

Einteilung der Gehölzarten des naturwissenschaftlichen Teilcampus

Dieses Kreisdiagramm zeigt, dass Einzelbäume **43%** der **1168** Gehölzindividuen des **naturwissenschaften** Campus ausmachen. Die Amerikanische Platane (*Platanus occidentalis*) und Hainbuche (*Carpinus betulus*) sind die häufigsten Gehölzarten auf diesem Campus.

Individualanzahl der Gehölzarten auf dem [naturwissenschaftlichen](#) Teilcampus

Hainbuche (*Carpinus betulus*)

Die **Hainbuche** (*Carpinus betulus*) ist ein mittelgroßer, langsam wachsender Laubbaum. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet reicht von den Pyrenäen im Westen bis zum Iran im Osten Die nördliche

Arealgrenze befindet sich in Südschweden. Das weiße Holz des Baumes ist hart und schwer zu bearbeiten und wird daher nur selten im Bauwesen verwendet. Sein Holz eignet sich jedoch aufgrund seines hohen Heizwerts hervorragend als **Brennholz**. Der Baum hat die Fähigkeit aus dem Stock auszuschlagen und wurde daher in der Nieder- und Mittelwaldbewirtschaftung zur Brennholzgewinnung genutzt. Verschiedene Sorten der Art werden auch zu Zierzwecken in Parks und anderen städtischen Grünflächen angepflanzt. In naturnahen Waldökosystemen bildet die Hainbuche in der Regel die zweite Baumschicht, insbesondere unter Eichen. **Der Baum besiedelt gestörte Flächen, trägt zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit für die benachbarten Pflanzen bei und ist bei Aufforstungsprojekten nützlich.** Die Früchte und Knospen des Baumes werden auch von verschiedenen Vögeln verzehrt. In Europa ist der Baum in Höhenlagen bis zu 1000 m anzutreffen. Er ist schattentolerant und relativ anspruchslos" (European Forest Genetic Resources Programme, 2022).

Quelle

Die Familie **Rosaceae** hat die höchste Individuenanzahl gefolgt von Familien Platanaceae und Betulaceae auf diesem Campus.

Individuenanzahl nach Gehölzfamilien des **naturwissenschaftlichen** Teilcampus

Powered by Esri

Seltersberg/Medizin

Der **Teilcampus** "Seltersberg/Medizin" des lebens- und naturwissenschaftlichen Campus weist mit **3755** die meisten Gehölzindividuen auf. Einzelbäume, Einzelbüsche und Hecken kommen dabei zu fast gleichen Anteilen vor.

Einteilung der Gehölzarten des Teilcampus "Seltersberg/Medizin"

Der Spitz-Ahorn (*Acer platanoides*) und die Europäische Eibe (*Taxus baccata*) sind die am häufigsten angetroffenen Gehölzarten auf diesem Campus. Ebenso ist eine **relativ große Zahl an invasive Gehölzarten** wie der Götterbaum (*Ailanthus altissima*) und die Gewöhnliche Robinie/Falsche Akazie (*Robinia pseudoacacia*) festgestellt worden.

Individuenanzahl der Gehölzarten auf dem Teilcampus "Seltersberg/Medizin"

Seltersberg/Medizin

Europäische Eibe (*Taxus baccata*)

"Die Gemeine Eibe (*Taxus baccata*) ist ein giftiger Nadelbaum, der in weiten Teilen Europas, von Südkandinavien bis Nordafrika, heimisch ist. Sie ist leicht von anderen Nadelbäumen zu unterscheiden, da sie rote Beeren anstelle von Zapfen trägt. Der Baum wächst zwar langsam, ist aber **extrem langlebig** - manche Exemplare werden **bis zu 5000 Jahre alt**. In der Vergangenheit wurde das Holz der Gemeinen Eibe für verschiedene Gegenstände wie Instrumente und Langbögen verwendet, aber aufgrund des langsamen Wachstums des Baumes ist es heute nicht mehr von kommerziellem Interesse. Durch die Übernutzung ist die Eibe auch nahezu vollständig aus naturnahen Wäldern verschwunden. Wenn

man heute eine Eibe im Wald entdeckt so ist diese meist durch Vogelausbreitung von Garteneiben dorthin gelangt. Der Baum verträgt wiederholten Rückschnitt und ist daher für Hecken und Formschnitt in Parks und historischen Gärten sehr geschätzt. In jüngster Zeit wurden Substanzen der Eibe für die Entwicklung von Krebsbehandlungen getestet. Die Gemeine Eibe ist schattentolerant und in der Lage felsigem Terrain zu gedeihen. Der Baum wächst auf den meisten Böden, sofern sie gut durchlässig sind, reagiert jedoch empfindlich auf lang anhaltende Perioden mit schlechter Drainage und Frost." (European Forest Genetic Resources Programme, 2022).

Quelle

"Die Robinie (*Robinia pseudoacacia*) ist ein mittelgroßer, **schnellwüchsiger Laubbaum**, der in Nordamerika heimisch ist. Sie wurde im 17. Jahrhundert nach Europa eingeführt und ist heute in fast allen Teilen des Kontinents, von Sizilien in Italien bis Südnorwegen, zu finden. Das dauerhafte Holz des Baumes ist resistent gegen Pilze und Insekten und eignet sich besonders gut zur Verwendung im Außenbereich und als Brennholz. Es wird auch für Möbel, Fußböden, Furniere und den Schiffsbau verwendet. Wie andere Arten aus der Familie der Schmetterlingsblütler (Fabaceae) ist der Baum in der Lage, **Luftstickstoff zu binden** und damit die Stickstoffverfügbarkeit für benachbarte Pflanzen zu verbessern. Die Robinie ist winterhart und äußerst tolerant gegenüber verschiedenen Standortbedingungen, mit Ausnahme von verdichteten und staunassen Böden. Sie ist eine lichtbedürftige Pionierart, die auch unter schwierigen Bedingungen wachsen kann. In Europa ist der Baum in Höhenlagen zwischen 0 und 1600 m zu finden. In vielen europäischen Ländern gilt die Robinie als problematische **invasive Art**." (European Forest Genetic Resources Programme, 2022)

Quelle

Die Familie **Rosaceae** hat bei Weitem die höchste Individuenanzahl auf diesem Campus.

Individuenanzahl nach Gehölzfamilien des Teilcampus "Seltersberg/Medizin"

Powered by Esri

Wir haben natürlich auch **besonders schöne Gehölzarten** gefunden, die wir mit euch teilen wollen. Im Frühling lohnt sich ein Besuch des Mathematik- und Informatikinstituts im Frühling, weil dort der Chinesische Magnolienbaum und die japanische Blütenkirsche zu finden sind.

Hier ist eine Ansammlung an Obstbäume, die nach dem Ende der Baumaßnahmen am Philosophikum I und II einen schönen Entspannungsort abgeben werden!

Powered by Esri

Vom Philosophikum II lässt sich ein kleiner Spaziergang in den Alltag einbauen, direkt durch den Gießener Stadtwald hoch zum

Kloster Schiffenberg!

Powered by Esri

iFZ im Winter - eher sonderbaren Ausblick, da es in Mittelhessen aufgrund des menschengemachten Klimawandels im Winter weniger häufig schneit.

Klicke auf den unten stehenden Link, um dir eine Liste aller Gehölzarten anzuschauen, die wir bisher auf den Flächen der Justus-Liebig-Universität Gießen nachgewiesen haben!

Artenliste

Wie wir alle wissen, ist der **anthropogene Klimawandel** heutzutage eines der dringendsten Themen für die Menschheit und auch im Hinblick auf das **Grünflächenmanagement** von entscheidender Bedeutung. Die jüngsten **Hitzewellen** im Jahr 2022 haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betroffen. Es wird erwartet, dass solche Hitzewellen intensiver und häufiger werden. Extreme Hitze kann aber auch unerwartete Folgen haben, wie z. B. einen "**falschen Herbst**", in dem sich die Blätter braun färben und die Früchte aufgrund von Stress und dem Versuch der Bäume Wasser zu sparen früher reif werden. Der "falsche Herbst" wird Entscheidungen der GärtnerInnen und LandschaftsplanerInnen beeinflussen, da die steigenden Temperaturen die

Vegetationsperiode der heimischen Flora unterbrechen und die Ausbreitung invasiver Arten fördern wird. **Unsere Gärten, Wälder und urbanen Grünflächen werden in Zukunft definitiv anders aussehen.** Die GärtnerInnen werden Pflanzen für wärmere und trockenere Bedingungen auswählen müssen. **Derzeit sind von den 350 Arten auf der Flächen der Justus-Liebig-Universität Gießen 100 gebietsfremde Arten, die sich im Laufe der Zeit eingebürgert haben.**

Invasive Pflanzen

Die nächsten Informationen widmen sich einer invasiven Gehölzart, die wir oben schon einmal erwähnt haben: dem Götterbaum (***Ailanthus altissima***)! Wir haben diesen unerwartet häufig auf dem Teilcampus "Seltersberg/Medizin" gefunden.

Ailanthus altissima

Der Götterbaum ist ein Laubbaum aus der Familie der Simaroubaceae, welcher ein jährliches Wachstum von 50 cm und mehr erreichen kann. Die Europäische Union hat diesen Baum im J...

Teilcampus "Seltersberg/Medizin"

Während unserer Feldarbeit im Jahr 2022 wurden mehrere große Götterbäume entdeckt. Dieses stattliche Exemplar ist eines der größten, das wir gefunden haben haben!

Wuchsform und Ausbreitungsmöglichkeit

Der Götterbaum gilt als der am schnellsten wachsende Baum in Europa. Der größte Höhenzuwachs erfolgt im Alter von 5 bis 10 Jahren. Nach 20 Jahren verlangsamt sich der...

Neophyt in urbanen Räumen

Der Götterbaum ist relativ resistent gegen Salz, Trockenheit und Herbizide und toleriert den von urbanen Luftverunreinigungen ausgehenden Stress besser als viele andere Stadtbäume....

Neophyt in urbanen Räumen

Beispielfoto der Ausbreitungswege in Gießen.

Neophyt in urbanen Räumen

Beispielfoto der Ausbreitungswege in Gießen.

Neophyt in urbanen Räumen

Beispielfoto der Ausbreitungswege in Gießen.

Neophyt in urbanen Räumen

Die ersten Pflanzen des Götterbaums gelangten vermutlich 1740 durch den Jesuiten Pierre Nicolas d'Incarville nach Paris. Sowohl die Verwendung als Zierpflanze als auch der Versuch,...

Stockausschlag

Beispielfoto der Ausbreitungswege in Gießen: auch auf gut und regelmäßig gepflegten Standorten hat der Götterbaum die Möglichkeit, immer wieder auszutreiben, da die...

Stockausschlag

Neophyt in urbanen Grünflächen

Ensteht eine Lücke in einer urbanen Grünflächen, so wie in diesem kleinen "Wäldchen", so kann sich der Götterbaum auf solchen Standorten schnell etablieren. Es ist sehr schwer, diese...

Kontakt

Bitte verfolgt Updates auf [unserer Homepage](#), wenn ihr euch in Zukunft über weitere Aspekte dieses Projekts informieren möchtet. Wir freuen uns über eurer Feedback! Bitte schreibt uns, wenn ihr Fehler findet oder Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge habt.

E-Mail: GreenJLU@umwelt.uni-giessen.de

Alian + species: Alian species! :)

GreenJLU Projektseite